

¿Cómo implementar la metodología de aula invertida en educación superior? Santiago, Chile
DOI 10.5281/zenodo.3993765
Ángel Fidalgo Blanco
1-09-2020

Plan de trabajo

- 0 Me presento
 - Mi historia
 - Mi trabajo
- 1 **Exposición.** Conocer conceptos (muy) básicos de AI
- 2 **Actividad Individual.** Identificar las mejoras del AI en nuestras asignaturas
- 3 **Feed-back y exposición.** El modelo MFT.
- 4 **Actividad en gran grupo.** Escuela de cocina
- 5 **Exposición.** Síntesis y recomendaciones

1

- FLIP TEACHING
 - FLIPPED CLASSROOM
 - FLIPPED LEARNING
 - APRENDIZAJE INVERSO
 - AULA INVERTIDA
- Qué es A.I.**

2

- Indicador
- ¿Qué mide?
- ¿Con qué se mide?

3 Indicadores y Modelo MFT

Procesos de AI - MFT

4 Diseño aplicación en nuestra asignatura

5 Síntesis y Recomendaciones

BONUS EXTRA

- Recursos online (DOI), Zenodo
- ¿Es legal que nos grabe el alumnado? y otras preguntas
 - Curso abierto OCV
 - Guía rápida de aplicación (videos)
- Guías para preparar la lección en casa (con Moodle)
- Informes técnicos
- Videos sobre Aula Invertida
- Charlas y cursos
- Por si queremos hacer videos
- Research gate angel fidalgo
- Investigación a partir de indicadores
- Blog Innovación Educativa reflexiones
- Comunidad de aprendizaje
- En twitter (lo del blog + curator)

Convergencia de:

Permiten:

Transferibilidad

Disminución repetición de trabajos

Avance del método de Aula Invertida

Enfocar al innovación de forma global

Guía rápida de aplicación (videos)

¿Qué tiene que saber el alumnado en el aula? <https://youtu.be/MkzQoz6jVCc>

¿Qué tiene que saber el alumnado fuera del aula? https://youtu.be/_hUkY47_5TU

----- además sería conveniente ver estos otros videos----- .

¿Qué es plagio? <https://youtu.be/gmGKvJhQ2js>

Citas y referencias <https://youtu.be/sLgsOydMrvg> <https://youtu.be/7M63uzA9WLQ>

Nota. Todos los videos pertenecen al curso (MOOC) "Buenas prácticas en el uso académico de la propiedad intelectual", de la Universidad de Zaragoza.

Identifican la idoneidad del método

Hay que comprobar si el método de Aula Invertida permite obtener los indicadores de mejora seleccionados.

Publicaciones con las evidencias científicas

2019. Diseño de un proyecto de innovación educativa docente a partir de indicadores transferibles entre distintos contextos.

Enlace

2019. Impact indicators of educational innovations based on active methodologies. Enlace.

2020. Global Impact of Local Innovation.

Enlace.

Comprobación de la eficacia del diseño

Asociando el indicador, su obtención y la forma de medirlo a las actividades diseñadas en el proceso de Aula Invertida para aplicarlo en el aula.

Informes técnicos

Aula Invertida: Nueva tendencia en Innovación Educativa

Aula Invertida: una visión conceptual

¿QUÉ ES EL MÉTODO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DENOMINADO AULA INVERTIDA? Una visión conceptual

Charlas y cursos

Del método del Aula Invertida al Aprendizaje Invertido. Noviembre 2018

Activando el aprendizaje activo en el aula: el método Flip Teaching /Aula Invertida. Enero 2020.

Activando el aprendizaje activo en el aula: el método Flip Teaching /Aula Invertida
. Enero 2020